

KISLOTALARNING OLINISHI, ISHLATILISHI VA FIZIK VA KIMYOVIY XOSSALARI

Erkaboyeva Muyassar Azatboyevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani 18-maktab

kimyo fani o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Kislotalarning olinishi, ishlatilishi va fizik va kimyoviy xossalari, kislrodli va kislrodsiz kislotalar, kislotalarga vodorodni ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kislotalar, nordon, asos, pH, nitrat, xlorid, sulfat, metallar, Beketov, vodorod, kislrodsiz, kislrodli kislotalar.

Kislota (rus. кислота - "nordonlik") asos bilan reaksiyaga kirishadigan moddadir. Kislota vodorod va kislota qoldig'idan iborat bo'ladi. Kislota kalsiy kabi metallar va natriy karbonat kabi asoslar bilan reaksiyaga kirishadi. Suvli kislotalar pH ko'rsatkichi 7 dan kam, bunda qancha kichik pH bo'lsa, kislota shunchalik kuchlidir. Keng tarqalgan kislotalar sirasiga sirka kislotasi (sirkada), sulfat kislotasi (akkumulatorlarda) va vino kislotasi (mevalarda) kiradi. Kislotalar eritma, suyuq, qattiq yoki gaz holatlarda bo'ladi. Kuchli va ba'zi kuchsiz konsentratsiyalangan kislotalar yemirish xususiyatiga ega, biroq karboran va bor kislotasi kabilarda bu xususiyat mavjud emas. Kislotalar uchun keng tarqalgan uchta ta'rif bor: Arrhenius (talaffuzi: Arrenius), Brønsted-Lowry (talaffuzi: Bro'nsted-Louri) va Lewis (talaffuzi: Luis) ta'riflari. Arrhenius ta'rifi kislota eritmada gidroksoniy ionlari (H_3O^+) konsentratsiyasini oshiradigan moddadir, deydi. Brønsted-Lowry ta'rifi qo'shimcha qiladi: kislota proton donori bo'la oladigan moddadir. Kundalik hayotda duch keladigan aksariyat kislotalar suvli eritma yoxud suvda eriydi, shuning uchun ushbu ikki ta'rif ko'proq qaraladi. Kislota pH 7 dan kamligi sababi gidroksoniy ionlari konsentratsiyasi 10^{-7} mol/l dan oshiqlicidadir. pH gidroksoniy ionlari konsentratsiyasi manfiy logarifmi, deb ta'riflangani uchun kislota pH 7 dan kichikdir. Brønsted-Lowry ta'rifiga ko'ra osonlikcha protionsizlasha oladigan har

qanday birikma kislota, deb hisoblanishi mumkin. Misol qilib O-H yoki N-H qismlarini o'z ichiga oladigan spirt yoki aminlarni olish mumkin.

1. *Kislotali oksidlar (angidridlar)ni suvga ta'sir ettirib olinadi:*

2. *Uchuvchan kislotalar ulaming quruq tuzlariga kislotalar ta'sir ettirib olinadi:*

Ayrim kislotalar eritmada cho'kma hosil bo'lish hisobiga olinadi:

4. *Kislorodsiz kislotalar metallmaslami vodorodga ta'sir ettirib, hosil bo'lgan modda suvda eritib olinadi:*

Ko'pchilik kislotalar, masalan, sulfat, nitrat, xlorid kislotalar - rangsiz suyuqliklar bo'lib, HNO₂ va HClning konsentrlangan eritmalarida HNO₃ va HCl molekulari bug' holatida idish og'zida ajralib turadi. Ulaming bug'i o'ziga xos hidga ega. H₃PO₄, H₃BO₃, va H₃BO₃ kabi kislotalar qattiq holatda bo'lib, suvda yaxshi eriydi. H₂SiO₃ iviq modda bo'lib, suvda erimaydi. Kislotalarning eritmaları nordon ta'mli bo'ladi. Yaxshi pishmagan olma, limon va qattiq zardobining nordon ta'mlari ulardagi mavjud kislotalar tufaylidir. Olma, limon va sut kislotalarining nomlari ham ularda uchraydigan meva va sut nomidan olingan. Kislotalarning eritmalariga indikatorlarning ta'siri. Ulaming hammasi indikatorlar (lotincha indikator — ko'rsatkich degan ma'noni anglatadi) rangini o'zgartirishi mumkin. Maktab kimyo xonasida indikatorlar sifatida ko'pincha lakmus, metiloranj va fenolftalein deb atalgan moddalarning spirdagi eritmalaridan foydalaniladi. Kislotalar eritmaları

ta'sirida lakmus qizil rangga, metiloranj pushti rangga kiradi, fenolftalein esa rangsizligicha qoladi. Bunga ishonch hosil qilish uchun quyidagicha tajriba io'tkazamiz. Oltita probirka olib, ularni shtativga uchtadan qilib lalohida-alohida joylashtiramiz. Birinchi uchta probirkaga xlorid kislota eritmasidan 1 ml dan, ikkinchi uchta probirkaga sulfat kislota eritmasidan 1 ml dan quyamiz. Xlorid kislota eritmasi quyilgan birinchi probirkaga lakmusning binafsha rangli eritmasidan, ikkinchi probirkaga fenolftalein eritmasidan, uchinchi probirkaga esa metiloranj eritmasidan 3 tomchidan tomizib chayqatamiz. Xuddi shunday tartibda sulfat kislota eritmalariga indikatorlar eritmalaridan tomizib chayqatamiz. Kislotalarning metallarga ta'siri. Kislotalarning eng muhim kimyoviy xossalardan biri metallar bilan o'zaro ta'siriashishidir. Bunga bir necha misollarni ko'rib chiqamiz. 8 ta probirka olib, shtativga ulami 4 tadan ikki qator qilib joylashtiramiz; Ikkala qatordagi probirkalarning birinchisiga magniy, ikkinchisiga mis, uchinchisiga temir, to'rtinchisiga esa mis bo'lagidan solamiz. Birinchi qatordagi probirkalarga xlorid kislota eritmasidan 1 ml dan quyamiz. Bunda har ikkala qatordagi dastlabki uchta probirkada reaksiya sodir bo'lganligini, to'rtinchi probirkada esa o'zgarish bo'lmaganligini ko'ramiz. Reaksiyalar to'xtagandan keyin hosil bo'lgan eritmalardan bir necha tomchisini shisha plastinka ustiga tomizib, ularni bug'latamiz. Shisha plastinka ustida quruq moddalar (tuzlar) qoladi. Siz kuzatgan tajribalarda sodir bo'lgan kimyoviy reaksiyalar quyidagi tenglamalar bilan ifodalanadi:

Kislotalar bilan metallar orasidagi kimyoviy reaksiyalarf ancha mukammal o'rgangan rus olimi N. N. Beketov metallarni kislotalar molekulasidan vodorodni va birikmalardan bir-birini siqib chiqarish qatorini tuzdi:

Cu, Hg, Ag, Pt, Au, K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H

kislotalardan vodorodni siqib chiqarmaydi kislotalardan vodorodni, birikmalardan bir-birini siqib chiqaradi. Vodorod o'zidan keyin (o'ng tomonda) joylashgan metag larni birikmalaridan siqib chiqaradi. Kimyoviy reaksiyalarniqg tenglamalarini tuzishda shu qatorga asoslanish lozim bo'ladi. Lekif metallar nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishganda vodorod ajralmaydi:

Kislotalarning metallar oksidlari bilan o'zaro ta'siri. Qurui probirkaga makkajo'xori doni kattaligida mis (II)-oksid CuO daf soling. Uning ustiga sulfat kislolaning o'rtacha suyultirilga2 eritmasidan 2 ml quyib chayqating. Reaksiya uchun olingan qurug modda va reaksiya natijasida hosil bo'lgan modda eritmasinine S rangiga ahamiyat bering. Reaksiya quyidagi tenglamaga muvofie boradi:

Boshqa kislotalar ham ko'pchilik metallaming oksidlari bilaq o'zaro ta'sir etadi. Reaksiya natijasida tuz va suv hosil bo'ladi Kislotalarning asoslar va tuzlar bilan o'zaro ta'siri:

Kislota va asos o'zaro reaksiyaga kirishganda tuz va suv hosi bo'ladigan reaksiyalar neytrallanish reaksiyasi deb ataladi.

Tuz bilan kislota reaksiyaga kirishganda almashinish reaksiyasi natijasida yangi tuz va yangi kislota hosil bo'ladi.

HCl- xlorid kislota odam va hayvon organizmida muhim biologik vazifani bajaradi. U oshqozon shirasi tarkibida bo'lib, ovqat hazm bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, u ovqat bilan kirib qolgan zararii mikroblarni o'ldiradi.

Oshqozon shirasi tarkibida xlorid kislolaning ko'p bo'lishi ham katta ziyon keltiradi. U oshqozon devorini yallig'lantirib kasallantirishi mumkin.

Agar oshqozon shirasida xlorid kislota me'yoridan ko'p bo'lganda «jig'ildon qaynaydi». Bunday holat yuz berganda dorixonalardan ichimlik soda (NaHCO_3) olib ichish tavsiya qilinadi.

Xlorid kislota sanoatda xloridlar olishda, tibbiyotda dorilar tayyorlashda, ba'zi plastmassalar ishlab chiqarishda ishlatiladi.

H₂SO₂ - sulfat kislota kimyoviy ishlab chiqarishning asosi hisoblanadi. U mineral o'g'itlar, portlovchi moddalar, selluloza ishlab chiqarishda, neftni qayta ishlashda hamda sulfatlar olishda ishlatiladi. HNO₃ - nitrat kislota mineral o'g'itlar ishlab chiqarishning asosi hisoblanadi. Uning tuzlari selitralar deb atalib, hamma ekinlar hosildorligini ko'paytirish uchun o'g'it sifatida ishlatiladi. Shuningdek u portlovchi moddalar va boshqalar olishda ham ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz
2. Umumiy kimyo G.P.Xomchenko
3. Umumiy kimyo M.Abdulxayeva